

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
284 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	

ВЛИЯНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ НА ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Каримова Дилафруз Садирдин кизи

магистрант ТГЭУ

Mail: dilafuz 98@gmail.com

Аннотация: Привлечение инвестиций является одной из приоритетных задач экономической политики каждого государства. Потому что инвестиции позволяют сохранить ту часть валового внутреннего продукта страны, которая расходуется на замену основных фондов и их расширение. Также, чем больше инвестиций будет привлечено в национальную экономику, тем более конкурентоспособными станут предприятия. Это сложный процесс сам по себе, и его анализ является экономической необходимостью. В данной статье рассматривается влияние привлечения инвестиций на повышение конкурентоспособности национальной экономики и предприятий.

Ключевые слова: инвестиции, реинвестирование, прибыль, инвестиции в основной капитал, конкурентоспособность, экономическая политика, предприятие, ликвидность, норма прибыли, экономическая эффективность.

Annotatsiya: Attracting investment is one of the priority tasks of the economic policy of each state. Because investments allow preserving that part of the country's gross domestic product that is spent on replacing fixed assets and expanding them. Also, the more investment is attracted to the national economy, the more competitive the enterprises will become. This is a complex process in itself, and its analysis is an economic necessity. This article examines the impact of attracting investment on increasing the competitiveness of the national economy and enterprises.

Kalit so'zlar: investments, reinvestment, profit, fixed capital investments, competitiveness, economic policy, enterprise, liquidity, profit margin, economic efficiency.

Abstract: Привлечение инвестиций является одной из приоритетных задач экономической политики каждого государства. Потому что инвестиции позволяют сохранить ту часть валового внутреннего продукта страны, которая расходуется на замену основных фондов и их расширение. Также, чем больше инвестиций будет привлечено в национальную экономику, тем более конкурентоспособными станут предприятия. Это сложный процесс сам по себе, и его анализ является экономической необходимостью. В данной статье рассматривается влияние привлечения инвестиций на повышение конкурентоспособности национальной экономики и предприятий.

Keywords: инвестиции, реинвестирование, прибыль, инвестиции в основной капитал, конкурентоспособность, экономическая политика, предприятие, ликвидность, норма прибыли, экономическая эффективность.

ВВЕДЕНИЕ

С содержательной точки зрения инвестиции являются важной финансово-экономической основой развития любой национальной экономики. Инвестиции позволяют сэкономить ту часть валового внутреннего продукта, которая направляется на восполнение и расширение основных фондов, что,

в свою очередь, способствует повышению эффективности процесса распределения произведённой продукции. Мировая практика показывает, что даже развитые страны стремятся привлекать внешние инвестиции, поскольку основная цель заключается в усилении влияния инвестиций на развитие экономики. Привлечение прямых иностранных инвестиций в национальную экономику оказывает непосредственное влияние на повышение конкурентоспособности предприятий. С этой целью ежегодно принимается Инвестиционная программа, основной задачей которой является определение общих и конкретных направлений государственной экономической политики в данной сфере. Эффективность реализации данной программы требует экономического анализа уровня повышения конкурентоспособности предприятий, что, в свою очередь, обуславливает необходимость углубления научных исследований в этой области.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В научных исследованиях ряда учёных освещается влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий. В частности, в трудах К. Е. Ли, Б. Яворчик, К. Шваба, А. Гуэрво-Касурраса и других были рассмотрены направления привлечения инвестиций¹. Среди отечественных исследователей Д.Ф. Фозибеков, Н.Ф. Каримов, Н.Р. Кузиева, Н.У. Аманова, С.А. Нуриддинов, М.Х. Элмуродов изучали источники финансирования инвестиций; Б.Б. Беркинов, Ж.И. Каримкулов, М.А. Раимжанова, И.Б. Каримова – роль свободных экономических зон в привлечении иностранных инвестиций в страну; Н.А. Хашимова, А.Ш. Бекмуродов, Э.А. Махмудов, Ш.Р. Ражаббаев – институциональные аспекты инвестиционной деятельности; Н.М. Махмудов, Б.Б. Валиев, Ж.И. Хайдаров, М.Ю. Исаков, Ф.Ў. Шомиев – территориальные и отраслевые особенности привлечения иностранных инвестиций. Также данный вопрос в определённой степени затрагивается в работах Ш.И. Мустафакулова, С.А. Абдурахимовой, Э.И. Носирова, Б.Ш. Муминова, Ф.М. Рахматуллаевой и Н.Н. Расулова². В настоящее время растёт потребность в углублённых исследованиях, посвящённых влиянию привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.

- 1 Lee K.Y. From Third World to First: The Singapore Story 1965-2000. Singapore: Singapore Press Holdings, 2000.; Javorcik B. Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages. *American Economic Review*. Vol. 94(3). 2004.; Schwab K. *World Economic Forum: The Global Competitiveness Report*. Geneva: World Economic Forum, 2019.; Alvaro Cuervo-Cazurras. Better the devil you don't know: Types of corruption and FDI in transition economies. *Journal of International Management*. Volume 14, Issue 1, March 2008, P. 12-27.
- 2 Фозибеков Д.Ф. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. – Т.: Молия, 2003. – 330 б.; Каримов Н.Ф. Иқтисодий интеграциялашув шароитида инвестицияларни молиялаштиришнинг бозор механизмлари жорий этиш муаммолари. И.ф.д. дисс. автореферати. – Т., 2007.; Кузиева Н.Р. Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар фаолиятини рабатлантиришнинг молия-кредит механизмини такомиллаштириш йўналишлари. И.ф.д. дисс. автореферати – Т., 2008.; Аманова Н.У. Инвестиция фаолиятини молиялаштиришнинг бозор механизмлари такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори PhD диссертацияси автореферати. - Т. 2023.; Нуриддинов С.А. Ўзбекистон иқтисодиётининг нодавлат секторида инвестицияларни молиялаш. И.ф.н. дисс. автореферати – Т., 2000; Элмуродов М.Х. Бозор иқтисодиёти шароитида инвестицион фаолият ва уни кредит билан таъминлаш масалалари. И.ф.н. дисс. автореферати – Т., 2001; Бекмуродов А.Ш. Государство как эффективный институт обеспечения инвестиционного развития экономики: опыт Республики Узбекистан. *Экономический вестник Узбекистана*, №3-4, 2017.; Махмудов Э.А. Организационно-экономический механизм привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. Автореферат Дисс.к.э.н. – Т., 2008.; Мустафакулов Ш.И. Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш. И.ф.д. (DSc) дисс. автореферати. Т., 2017.; Валиев Б.Б. Ўзбекистонда ҳудудлар иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда инвестиция салоҳиятини ошириш механизми. Иқтисодиёт фанлари доктори DSc диссертацияси автореферати. - Т. 2021.; Ражаббаев Ш.Р. Ўзбекистон валюта сиёсатининг хорижий инвестицияларни жалб этишга таъсири. И.ф.н. дисс. автореферати – Т., 2008.; Каримкулов Ж.И. Эркин иқтисодий ҳудудларга хорижий инвестицияларни жалб қилишни ривожлантириш йўналишлари. И.ф.д. дисс. автореферати - Т., Абдурахимова С.А. Ўзбекистонда инвестиция жараёнларини макроиқтисодий тартибга солишни такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори DSc диссертацияси автореферати. - Т. 2022.; 2019.; Фозибеков Д.Ф., Носиров Э.И. Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилиш. Рисола. – Т.: Iqtisod-moliya, 2007. – 92 б.; Муминов Б.Ш. Ўзбекистон иқтисодиётида марказлашган инвестицияларнинг самарадорлигини ошириш йўллари. И.ф.н. дисс. автореферати – Т., 2012; Раимжанова М.А. Ўзбекистонда эркин иқтисодий ҳудудларга инвестицияларни жалб қилишни фаоллаштириш. И.ф.н. дисс. автореферати – Т., 2012.; Кадирова И.Б. Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда инвестицияларнинг ролини ошириш масалалари (эркин иқтисодий зоналар мисолида). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори PhD диссертацияси автореферати. Т., 2023.; Рахматуллаева Ф.М. Хорижий инвестициялар таваккалчилигини пасайтиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш. И.ф.н. дисс. автореферати – Т., 2009.; Шомиев Ф.Ў. Хорижий сармоя жалб этиш жараёнини фаоллаштириш (Навоий вилояти саннат мажмуи мисолида). И.ф.н. дисс. автореферати – Т., 2005.; Расулов Н.Н. Стимулирование привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. Автореферат Дисс. к.э.н. – Т., 2001.; Хайдаров Ж.И. Совершенствование инвестиционной деятельности в промышленных предприятиях Республики Узбекистан (на примере перерабатывающих предприятий). Автореферат Дисс. к.э.н. – Т., 2008.; Исаков М.Ю. Стратегия и эффективность инвестиционно-строительной деятельности в условиях переходного периода. Автореферат Дисс. к.э.н. –Т., 2002.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При проведении исследований, посвящённых проблемам влияния привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий, используются широко применяемые методы научного анализа. Для раскрытия сущности взаимосвязи между инвестициями и финансовыми ресурсами применяются дедуктивный или индуктивный подход. При анализе факторов, влияющих на этот процесс, эффективно используются методы группировки, синтеза и анализа. Кроме того, на основе статистических данных проводится анализ экономико-налоговых показателей, в том числе динамических изменений влияния инвестиций на конкурентоспособность предприятий, с применением распространённых методов экономических исследований.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В Узбекистане в период независимого развития реализуются реформы, направленные на создание благоприятной инвестиционной среды, обеспечение экономики капитальными вложениями и повышение инвестиционной привлекательности. Особое внимание уделяется необходимости активного осуществления инвестиционной политики и привлечения иностранных инвесторов за счёт усиления инвестиционной привлекательности.

На различных этапах развития страны применяются разнообразные инструменты и методы координации инвестиционного процесса, совокупность и сбалансированность которых формируют инвестиционный механизм. Его эффективность напрямую зависит от уровня инвестиционно-инновационной активности. Внедрение инноваций способствует технологическому, техническому и организационно-экономическому обновлению производственной базы страны, что, в свою очередь, усиливает интеграцию Узбекистана в мировую экономику. Низкая инвестиционная привлекательность отдельных отраслей экономики приводит к неблагоприятным условиям для развития инновационных процессов в этих секторах, что требует особого внимания к инвестиционным рискам. Изменения в инвестиционных процессах страны в основном связаны с приоритетным привлечением инвестиций в такие сферы, как промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг, которые имеют важное значение для обеспечения устойчивого роста ВВП.

Повышение инвестиционной активности страны определяется не только созданием благоприятных условий и льгот для отечественных и иностранных инвесторов, но и развитием инфраструктурных комплексов, обслуживающих субъектов предпринимательства, а также уровнем организации инвестиционных процессов. В условиях приоритетного развития предпринимательской деятельности, прежде всего необходимо формирование и развитие их инвестиционного потенциала, а также оказание государственной поддержки на начальных этапах становления. Для этого необходимо совершенствовать инвестиционную политику, основанную на рыночных принципах, охватывающую источники инвестиционного потенциала, инвестиционные процессы, среду, привлекательность, активность, состав и объёмы инвестиций, а также меры по снижению инвестиционных рисков.

В международной практике особое внимание уделяется исследованиям, направленным на обеспечение сбалансированного распределения инвестиций по отраслям экономики, достижение энергоэффективности в производственном и бытовом потреблении, а также повышение уровня обеспеченности жильём на душу населения. Расширение объёмов инвестиций способствует улучшению уровня жизни населения, созданию новых рабочих мест, ускорению темпов экономического роста, широкому внедрению инновационных идей и технологий, а также формированию конкурентной среды в экономике.

Одним из основных объектов макроэкономического регулирования инвестиционных процессов является экономический цикл, оказывающий существенное влияние на все сферы экономики. Важно отметить, что движение экономического цикла должно постоянно контролироваться и регулироваться в рамках инвестиционной деятельности. Модель расширенного воспроизводства, формируемая на уровне национальной экономики, служит для определения темпов роста и пропорций развития. При определении экономического роста применяются одно- и двухсекторные модели. В ряде стран распределение капитала по отраслям через рынок ценных бумаг имеет важное значение и особенно характерно для государств с развитой финансовой системой. В структуре финансовых инвестиций развитых стран основную долю составляют частные инвестиции.

Эффективность инвестиционной политики страны во многом зависит от того, насколько в её формировании учтены макроэкономические и региональные аспекты, а также от согласованности и рациональности взаимодействия центра и регионов в достижении общих экономических результатов. Учитывая собственные ресурсы и потенциал, региональные экономические системы способствуют

укреплению единого экономического пространства, а освоение преимуществ межрегиональной интеграции становится важным фактором развития национальной экономики. Приоритетные направления и стратегия инвестиционной политики могут разрабатываться не только на уровне государства в целом, но и в разрезе его внутренних территорий. Такая стратегия должна включать стратегические цели будущего развития, механизмы их достижения, ресурсы, задействованные для реализации поставленных задач, систему управления, обеспечивающую достижение целей, показатели эффективности и ожидаемые результаты.

Если обратиться к аналитическим данным, в 2024 году в Республике Узбекистан на развитие экономической и социальной сфер за счёт всех источников финансирования было освоено 493,7 трлн сумов, что составляет 127,6 % по сравнению с 2023 годом (Табл. 1).

Таблица 1. Анализ объёма и темпов роста инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (за январь–декабрь 2024 года)³

Источники финансирования	Объём инвестиций (трлн сумов)	Темп роста (%)
Всего по инвестициям в основной капитал	493,7	127,6
За счёт прямых иностранных инвестиций	150,5	152,0
За счёт неконцессионных и прочих иностранных инвестиций и кредитов	159,6	166,2
За счёт собственных средств предприятий	87,0	96,3
За счёт кредитов коммерческих банков и прочих заёмных средств	12,7	86,5
За счёт средств населения	32,0	98,7
За счёт иностранных кредитов под гарантию Республики Узбекистан	23,6	97,4
За счёт средств республиканского бюджета	22,8	90,3
За счёт Фонда развития систем водоснабжения и канализации	1,9	79,9
За счёт Фонда реконструкции и развития	3,6	157,1

Наибольшие показатели и темпы роста по источникам финансирования инвестиций в основной капитал пришлось на неконцессионные и прочие иностранные инвестиции и кредиты, составив 166,2 % по сравнению с 2023 годом. Следует отметить, что инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на приобретение новых основных фондов и их воспроизводство. Динамика объёма инвестиций в основной капитал за последние пять лет демонстрирует устойчивую тенденцию роста: объём инвестиций увеличился почти в 2,3 раза.

Если рассмотреть темпы роста за последние пять лет, можно отметить стабильную восходящую динамику: в 2021–2022 годах наблюдался рост на уровне 102,9–100,2 %, тогда как за последние два года фиксировались более высокие темпы – 123,4 % и 127,6 % соответственно. В структуре инвестиций в основной капитал 75,9 %, или 374,7 трлн сумов, профинансированы за счёт привлечённых средств (республиканский бюджет, целевые фонды, иностранные инвестиции и кредиты, кредиты местных банков и другие заёмные средства). Оставшиеся 24,1 %, или 119,0 трлн сумов, профинансированы за счёт собственных средств организаций и населения, что свидетельствует о росте конкурентоспособности предприятий.

Если проанализировать инвестиции, непосредственно способствующие повышению конкурентоспособности предприятий – а именно, финансируемые за счёт прямых иностранных инвестиций – то в 2024 году по Республике Узбекистан было освоено 150,5 трлн сумов, что составляет 30,5 % от общего объёма инвестиций. Это можно расценивать как положительную тенденцию (Табл. 2).

3 Статистика Агентлиги маълумотлари асосида муаллифнинг ҳисоб-китоблари.

Таблица 2. Доля иностранных инвестиций и кредитов в инвестициях и кредитах в основной капитал (млрд сумов, на начало года)⁴

№	Наименование региона	2020				
1	Республика Каракалпакстан	36,9	38,9	37,4	38,7	56,6
2	Андижанская область	39,6	36,3	45,6	48,4	63,9
3	Бухарская область	53,9	48,2	58,5	58,4	72,1
4	Джизакская область	48,8	61,9	44,5	47,3	70,7
5	Кашкадарьинская область	70,3	69,3	53,6	47,0	58,0
6	Навоийская область	39,9	67,8	61,3	54,4	66,7
7	Наманганская область	45,8	37,2	29,8	34,7	55,7
8	Самаркандская область	27,8	27,0	34,9	52,7	49,3
9	Сурхандарьинская область	66,3	60,1	45,2	42,3	66,0
10	Сырдарьинская область	44,8	48,7	59,8	79,1	81,4
11	Ташкентская область	26,0	26,7	34,3	32,4	56,0
12	Ферганская область	42,7	41,3	39,1	44,8	51,8
13	Хорезмская область	42,5	32,0	33,5	32,3	47,4
14	Город Ташкент	36,7	29,9	37,3	30,0	40,3
№	Наименование региона	2020	2021	2022	2023	2024

Как и другие факторы, инвестиции в основной капитал и кредиты, включая иностранные инвестиции, играют важную роль в повышении конкурентоспособности предприятий. Если проанализировать итоги 2024 года, то значительная часть инвестиций в основной капитал пришлась на прямые, неконцессионные и прочие иностранные инвестиции и кредиты – их доля составила 62,8 %. Это позволяет утверждать, что они оказали положительное влияние на повышение конкурентоспособности предприятий.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В качестве общего вывода можно отметить, что усиление привлечения инвестиций в национальную экономику и повышение её инвестиционной привлекательности продолжают оказывать положительное влияние на рост конкурентоспособности предприятий. По нашему мнению, для достижения этой цели необходимо: укреплять промышленный и производственный потенциал республики, широко внедрять высокие технологии в отрасли экономики, расширять привлечение прямых иностранных инвестиций с целью создания новых производственных мощностей в регионах, развивать экспорт, обеспечивать занятость населения и снижать уровень бедности. Кроме того, следует повысить инвестиционную привлекательность посредством системного планирования инвестиций и эффективного управления инвестиционными проектами.

Список использованной литературы:

1. Ўзбекистон Республикасининг 1991 йил 14 июнда 287-XII-сон “Ўзбекистон Республикасида чет эл инвестициялари тўғрисида”ги Қонун. <https://lex.uz/docs/139105>.
2. Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 5 майдаги 1052-XII-сон “Чет эл инвестициялари ва чет эллик инвесторлар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонун. <https://lex.uz/docs/138015>.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-598-сон “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонун. <https://lex.uz/docs/4664142>.

⁴ Ўзбекистон Молия ва иқтисодиёт вазирлиги ва Давлат солиқ қўмитаси маълумотлари ҳамда ҳар йилги Давлат бюджети қонунида тегишли иловалари асосида муаллиф томонидан тузилган.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 апрелдаги “Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этилишини рағбатлантиришга оид қушимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/docs/1994789?ONDATE=30.04.2021%2000>.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 июлдаги ПФ-111-сон “Маъмурий ислохотлар доирасида инвестициялар, саноат ва савдо соҳасида давлат бошқарувини самарали ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармон. <https://lex.uz/docs/6540957>.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>.
7. Валиев Б.Б. Ўзбекистонда ҳудудлар иқтисодиётини барқарор ривожлантиришда инвестиция салоҳиятини ошириш механизми. И.ф.д. (DSc) диссертацияси автореферати. Т. 2021.
8. Мустафакулов Ш.И. Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибadorлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш. И.ф.д. (DSc) диссертацияси автореферати. Т. 2017.
9. Муха Д.В. Эффективность привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь. Белорусский экономический журнал. 2013. № 1.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100